

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЎН ИККИ БАРМОҚЛИ ИЧАК БУТУНЛИГИНИНГ БУЗИЛИШИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ТУРЛИ ПАТОЛОГИК ҲОЛАТЛАРНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Машарипов Х.Қ., Ҳуроқов Ш.Т., Абидов У.О.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда 2015–2020 йилларда РШТЎИМ Бухоро ва Хоразм филиалларининг жарроҳлик бўлимларида даволанган 12 бармоқли ичак (ЎБИ) шикастланиши ва перфорацияларининг 22 ҳолати ретроспектив таҳлил қилинди. Асосий сабаблар - 5 - жароҳат, 4-кататравма, 3 – ЭРХПГ дан кейинги ятроген шикастланишлар ва 2- лапароскопик нефрэктомиядан кейинги, 3 - ЎБИ орқа девори ярасининг перфорацияси, 2 - чок этишмовчилиги. Диагностика УТТ (100%), ФГДС (59,1%), рентгенография (63,6%), МСКТ (22,7%), диагностик лапароскопия (13,6%) ёрдамида амалга оширилган. Жами 38 та жарроҳлик амалиёти (ўртача 1,7 та/нациент) бажарилди. Ўлим кўрсаткичи 6 (27,3%) бўлиб, асосан кеч ташхис қўйилган ва ретроперитонеал флегмона, сепсис, полиорган этишмовчилиги ривожланган беморларда кузатилди. Ушбу патологиянинг хавфлилиги ва эрта ташхис ҳамда жарроҳлик тактикасини такомиллаштириши зарурлиги таъкидланди.

Калит сўзлар: ўн икки бармоқли ичак; перфорация; жароҳат; ятроген шикастланиш; чок этишмовчилиги; ретроперитонеал флегмона.

CLINICAL COURSE, DIAGNOSIS, AND TREATMENT OUTCOMES OF VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS ASSOCIATED WITH DUODENAL INTEGRITY DISRUPTION

Masharipov Kh.Q., Urokov Sh.T., Abidov U.O.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents a retrospective analysis of 22 cases of duodenal injury and perforation treated at the surgical departments of the Bukhara and Khorezm branches of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care from 2015 to 2020. The main causes included blunt abdominal trauma - 5, crush injury - 4, iatrogenic lesions following ERCP - 3 and laparoscopic nephrectomy -2, posterior duodenal wall ulcer perforation - 3, and suture line dehiscence - 2. Diagnostic methods included ultrasound (100%), EGD (59.1%), X-ray (63.6%), MSCT (22.7%), and diagnostic laparoscopy (13.6%). A total of 38 surgical procedures were performed (average 1.7 per patient). The mortality rate was 27.3%, mainly associated with delayed diagnosis and complications such as retroperitoneal phlegmon, sepsis, and multiple organ failure. The findings highlight the high risk of this pathology and the need to improve early diagnostic strategies and surgical approaches.

Keywords: duodenum; perforation; injury; iatrogenic injury; suture dehiscence; retroperitoneal phlegmon; sepsis; early diagnosis; surgical strategy

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Машарипов Х.Қ., Уроқов Ш.Т., Абидов У.О.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе проведён ретроспективный анализ 22 случаев повреждений и перфораций двенадцатиперстной кишки (ДПК), лечившихся в хирургических отделениях Бухарского и Хорезмского филиалов РШТЎИМ в 2015–2020 гг. Основными причинами были тупая травма -5, кататравма - 4, ятрогенные повреждения после ЭРХПГ - 3 и лапароскопической нефрэктомии - 2, перфорации язвы задней стенки ДПК - 3, несостоятельность швов - 2. Диагностика включала УЗИ (100%), ФГДС (59,1%), рентгенографию (63,6%), МСКТ (22,7%), диагностическую лапароскопию (13,6%). Всего выполнено 38 операций (в среднем 1,7 на пациента). Летальность составила 27,3%, главным образом при поздней диагностике и развитии ретроперитонеальной флегмоны, сепсиса и полиорганной недостаточности. Сделан вывод о высокой опасности данной патологии и необходимости совершенствования методов ранней диагностики и хирургической тактики.

Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка; перфорация; травма; ятрогенное повреждение; несостоятельность швов; ретроперитонеальная флегмона; сепсис; ранняя диагностика.

Долзарблик. Ўн икки бармоқли ичакнинг (ЎБИ) бутунлигининг бузилишининг сабаблари ичида пептик яра этиологияли перфорациялар асосий қисмини ташкил қилса, жароҳатлар, анастомоз чокларининг етишмовчилиги, ятроген эндоскопик жароҳатлар қолган қисмини ташкил қилади [3, 4, 5, 8, 10].

ЎБИ орқа девори бузилишларини алоҳида эътироф қилиш зарур. ЎБИ орқа девори бузилишларининг эрта диагностикаси ва эффе́ктив даволашда етарлича муаммолар борлигини кўрсатиш лозим. ЎБИ орқа девори бутунлигининг бузилишида замонавий технологияларни қўллашнинг долзарблиги ва заруратини бир қатор муаллифлар томонидан таъкидланмоқда [1, 2, 7, 11].

ЎБИ нинг орқа девори бутунлигининг бузилиши камдан кам ҳолатларда учрайдиган лекин ўта хавфли патологик ҳолат бўлиб кўпинча оғир асоратлар ҳамда ўлим хавфи билан тугаши мумкин. Ушбу патологик жараённинг аксарият ҳолларда клиник кечиши атипик бўлиб, ўз вақтида ташхислаш анча қийинчилик туғдиради. Бунинг асосий сабаби ошқозон ичак трактидаги махсулотлар ретроперитониал бўшлиққа тушиши ва бу зарарланган соҳани аниқлаш қийинлиги, ҳамда патологик жараённи тўғрисида ахборот олиш оdatий текшириш усуллари орқали қийинлигидадир. Шунинг учун ҳам кўпгина ҳолатларда ташхислашнинг кечикиши ва ноадекват даво чоралари туфайли қорин орти флегмонаси каби асоратлар ривожланиб, сепсис ёки полиорган етишмовчиликка олиб келиши мумкин [2, 8].

Материаллар ва усуллар. РШТЁИМ Бухоро филиали ва РШТЁИМ Хоразм филиалининг шошилиш хирургия бўлимида 2015-2020 йиллар давомида 12 бармоқли ичак (ЎБИ) шикастланиши ва яра перфорациялари хирургик даволанган 22 нафар беморнинг клиник ва лаборатор маълумотлари ретроспектив таҳлил қилинди. Уларда ЎБИ нинг бутунлигининг бузилишига олиб келган жароҳатлар, яра перфорациялари, ятроген шикастланишлар ва чоклар етишмовчилиги каби турли клиник ҳолатлар ажратиб олинди.

Беморларнинг ёши, жинси, йўлдош касалликлари, шикастланиш сабаблари, клиник кўринишлари, лаборатор ва инструментал диагностика усуллари, шунингдек, қўлланилган даво чоралари ва уларнинг самарадорлигига оид маълумотлар умумлаштирилди.

Таҳлил натижалари мазкур гуруҳда қабул қилинган анъанавий ташхислаш ва даволаш ёндашувларининг самарадорлигини баҳолаш, асоратлар, ўлим кўрсаткичлари ва ётоқ кунлари асосида таҳлил қилиш имконини берди.

Бунда эркаклар 16(73%) ва аёллар 6(27%), гендер нисбат 4:1 ташкил қилди. Ёш бўйича 45-59 ёш 19(86,4%) бемор ва 60-89 ёш 3(13,6%) ни ташкил қилган, ўртача ёши $55,1 \pm 2,1$ ёшни ташкил қилган.

ЎБИ бутунлигининг бузилиш патологияларининг нозологик бирликлари 1 - жадвалда кўрсатилган.

1 - жадвал

ЎБИ бутунлигининг бузилиши билан касалланган беморларнинг сабаблари бўйича тақсимот (n=22)

Бузилиш характери	Назорат гуруҳи (n=22)
Жароҳатлар натижасида	9(41%)
Яра перфорациялари	6(27%)
Ятроген жароҳатлар	5(23%)
Чоклар етишмовчилиги	2(9%)
Хаммаси	22(100%)

1 - жадвал ЎБИ бутунлигининг бузилиши сабабларини бўлиши мумкин бўлган бир қатор клиник ва асоратлар жиҳатдан ўхшалиги бор касалликлар жами 22 бемор касаллик тарихлари ажратиб олинди ва таҳлил қилинди. ЎБИ яра перфорацияларининг атипик турлари ва уларни даволаш билан боғлиқ қийинчиликлар кузатилган ва асоратланган - 6(27%), жароҳатлар натижасида 9(41%), ятроген жароҳатлар - 5(23%), ва чоклар етишмовчилиги билан 2(9%) беморлар касаллик тарихлари ажратиб олинди.

2-жадвалда ЎБИ бутунлигининг бузилиши билан касалланган шикастланиш ва касаллик сабабларининг тақсимотини акс эттирилган.

Таҳлил натижалари шундан далолат берадики, шикастланиш сабаблари хилма-хил бўлиб, улар механик омиллар (кататравма, тўмтоқ жисм билан қиринга тўғридан тўғри зарба), яралар асоратлари жараёнлари, шунингдек, тиббий манипуляцияларга боғлиқ ятроген жароҳатлар (эндоскопик ретроград холангиопанкреатография - ЭРПХГ, лапароскопик нефрэктомия, (ошқозон резекцияси) билан боғлиқ ҳолатлардан иборатдир.

2 - жадвал

Назорат гуруҳидаги ЎБИ бутунлигининг бузилиши билан касалланган беморларнинг тахсимот (n=22)

Касалликлар	Назорат гуруҳи
Кататравма	4
Тўмтоқ жисм билан қиринга тўғридан тўғри зарба	5
ЭРПХГ кейинги травма	3
Лапароскопик нефрэктомиядан кейинги травма	2
ЎБИ орқа девори ярасининг перфорацияси ва ретродуоденал флегмона	3
ЎБИ яра тешилишида тикилган чоклар етишмовчилиги	3
Ошқозон резекциясида чоклар етишмовчилиги	2
Жами	22

Аниқланган ҳолатлар таҳлилига кўра: Энг кўп учраган сабаб тўмтоқ жисм билан қиринга тўғридан тўғри зарба бўлиб, у 5 (22,7%) ҳолатни ташкил этган; кататравма 4 (18,2%) беморда қайд этилган; ЭРПХГ ортидан келиб чиққан ятроген шикастланиш 3 (13,6%) ҳолатда кузатилган; ЎБИ орқа девори перфорацияси ва ретродуоденал флегмона, шунингдек, чоклар етишмовчилиги ҳар бири 3 (13,6%) ҳолатдан ташкил топган; лапароскопик нефрэктомия ва ошқозон резекцияси асорати сифатида чоклар етишмовчилиги ҳар бири 2 (9,1%) беморда аниқланган.

Травмалар билан мурожаат қилган беморларнинг касалхонага ётқизилиш вақти ўртача $2 \pm 0,5$ соат, лапароскопик нефрэктомиядан кейинги травма 1 сутка дан кейин дренаж трубкадан дуоденал суюқлик келиши натижасида аниқланди, ЭРПХГ кейинги травма - 18 ± 6 соат ичида, ЎБИ орқа девори ярасининг перфорацияси ва ретродуоденал флегмона - $0,79 \pm 0,21$ суткани ташкил қилди, ошқозон резекциясида чоклар етишмовчилиги $4 \pm 1,4$ кун, ЎБИ яра тешилишида тикилган чоклар етишмовчилиги 4 ± 1 суткадан сўнг юзага келди.

Травмалар билан 9(100%) бемордан 3(33%) беморда даволанишнинг 3 суткаларда ЎБИ нинг қоринорти қисмининг шикастланиши натижасида, ЎБИ орқа девори перфорацияларида (n=3) ичак маҳсулотларининг қорин орти соҳасига тушиши ва у ерда эркин қорин бўшлиғи билан бевосита алоқанинг йўқлиги сабали беморларнинг кеч ташхис қўйишга сабаб бўлади. Натижада ковак органларнинг перфорациясида кузатиладиган перитонитга хос ўткир қорин белгилари бўлмаган. Натижада комплекс даволаш чоралари кеч бошланган.

Травмалар билан келган беморларда 2(22,2%) беморда ЎБИ орқа девори травмалари қоринорти соҳасидаги катта гематомалар борлиги сабабли аниқланмаган ва релапаратомияга сабаб бўлган.

Клиника. Клиник белгилари жароҳат тури, шикастланишнинг локализацияси ва унинг даражасига боғлиқ равишда ҳар хил бўлиши мумкин. Типик ҳолатларда куйидаги аломатлар кузатилади: Қоринда умумий оғриқ ва локал оғриқ (айниқса эпигастрал ва ўнг юқори квадрантда), қусиш ёки қусишга чақирадиган ҳолат, ичак парези, гиповолемик ҳолат, кўкрак қафаси ва қўлларга иррадиация қилувчи оғриқлар (перфорация ҳолатида), тана ҳароратнинг кўтарилиши ва тахикардия (SIRS). Шу сабабли, амалиётда шикастланиш белгиларининг кеч ёки риволанмагн шаклда намоён бўлиши, жароҳатни вақтида аниқ ташхис қўйишда қийинчилик келтириб чиқаради.

Ташхислаш. Барча беморларда (100%) ультратовуш текшируви (УЗИ) ўтказилган. Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 13(59,1%) нафар беморда амалга оширилган бўлиб, юқори овқат ҳазм қилиш йўллари ҳолатини баҳолашда муҳим аҳамият касб этган.

Қорин бўшлиғи органларининг рентгенографияси 14(63,6%) беморда амалга оширилган ва патологияни аниқлашда ёрдамчи усул сифатида хизмат қилган. Шу билан бирга, кўкрак қафаси рентгенографияси фақатгина 6(27,3%) нафар беморга қўлланилган бўлиб, у асосан травма олган беморларда плевра бўшлиғи ҳолатини, кўкрак қафаси органларининг ҳолатини ва эҳтимолий пневмоперитонеумни инкор этиш мақсадида ўтказилган. ЎБИ контраст рентгенографияси 3(13,6%) нафар қорин бўшлиғи органларининг ёпиқ жароҳати бўлган беморларда ретроперитонеал жароҳат олганларда 3 суткага келиб бажарилган. Бунда ичак девори бутунлигининг бузилиши бузилишлар ва контрастнинг чиқиб кетишини баҳолашга ёрдам берган.

Инструментал текшириш усулларидан фойдаланиш (n=22)

Инструментал текшириш усулари	Назорат гуруҳи (n=22)
УЗИ	22
ФГДС	13
Қорин бўшлиғи Р-графияси	14
Кўкрак кафаси Р-графияси	6
ЎБИ контраст рентгенографияси	3
ЎБИ контраст рентгенографияси МСКТ	5
МРТ	-
Лапароскопия	3

Шунингдек, 5(22,7%) беморда МСКТ (мультиспирал компьютер томографияси) контраст билан бажарилган. Аммо 3(14%) беморда, булар ичидан (3 та беморларда қорин бўшлиғи травмаларида) диагностик лапароскопия ўтказилган бўлиб, бу ҳолатларда визуал баҳолаш ва шубҳали клиник манзараларда аниқ ташҳис қўйишда муҳим рол ўйнаган (4 – жадвалда).

Даволаш натижалари. Ретродуоденал жароҳатларда одатий текшириш усуллари яъни, диагностик лапаратомия, лапароскопия каби усулларнинг мураккаблиги ретроперитонеал соҳага боришининг қийинлиги, етарли ахборот ололмастик ва турли инфекция асоратларининг келиб чиқиши сабабли уларнинг самарадорлиги чегараланган. Шунинг учун ҳам, мазкур патологик ҳолатда келиб чиқиши мумкин бўлган асоратларни камайтириш, даво натижаларини яхшилаш мақсадида самарали усулларни ишлаб чиқишни талаб қилади.

Ўн икки бармоқли ичак жароҳати даволашда 9 бемордан 6 (67%) тасида беморлар ётқизилган кунда очиқ усулда (лапаратом усулда) операция бажарилган. 3(33%) та бемор касалликнинг ривожланиши ва перитонеал симптоматиканинг ривожланиши натижасида 3 суткаларда лапаратом усулда операция бажарилган. Таҳлил натижаларига кўра, 9 бемордан 7 (78%) нафарида бир вақтнинг ўзида бошқа органлар ҳам шикастланган. Қуйида шикастланган аъзолар ва уларнинг тарқалиш даражалари келтирилган: ингичка ичак ёрилиши ва қорин орти соҳасидаги гематома - 1(11%) ҳолат; катта чарвидан қон кетиши – 1 ҳолат; жигар ёрилиши – 1 ҳолат; ошқозон ости беши шикастланиши ва қоринорт соҳаси гематомаси - 3 ҳолат; ингичка ичак тутқичи шикастланиши - 1 ҳолатда кузатилган.

ЎБИ шикастланишини кўрсатувчи асосий клиник белги - Лафсет триадаси ҳисобланади. У қуйидагиларни ўз ичига олади: парадуденал қорин орти тўқимасида қон мавжудлиги, унинг ўт рангига бўялиши ва қорин орти тўқимасида ҳаво пуфакчаларининг мавжудлигидир.

Кейинчалик ЎБИ қорин орти соҳасига бори мақсадида унинг Кохер-Клермон усулида мобилизацияси амалга оширилган ва жароҳат чоклар ёрдамида тикилиб, дреонаяланган. Ўн икки бармоқли ичак шикастланишида қўлланилган турли жароҳлик усуллари 4 - жадвалда келтирилган.

Ушбу гуруҳдаги беморларда чоклар етишмовчилиги сабабли 3 та беморда релапаратомия ва 3 марта релапаратомия амалиётлари бажарилган. Бунда 3 нафар беморда даволанишнинг 18, 24 ва 27 кунларда орқа қорин бўшлиғида абсцесс, прогрессирловчи йирингли перитонит ва полиорганли етишмовчилик ривожланиши натижасида вафот этди.

Лапароскопик нефрэктомиядан кейинги дуоденал шикастланиш даволаш натижалари (n=2). Лапароскопик нефрэктомиядан кейинги дуоденал шикастланишлар - жуда кам учрайдиган, лекин юқори хавфли ва ҳаёт учун жиддий асорат ҳисобланади. Ушбу асоратнинг аниқ қайд этилган ҳолатлари жаҳон адабиётида жуда кам сонда тасвирланган бўлиб, асосан ретроперитонеал киришда ва фиброз-ўзгарган тўқималар фондида ривожланиши қайд этилган.

Кўпгина тадқиқотчилар таъкидлашича, дуоденал шикастланиш хавфи пионефроз, яхлит адгезив жараёнлар, ёки висцерал ёғ тўқимасининг камлиги ҳолларида юқори бўлади. Ретроперитонеал фиброз тўқималарда диссекция пайтида дуоденум деворига яқин ишлов бериш чоғида ноҳўя ҳаракатлар натижасида тешилишлар ривожланиши мумкин.

Бу беморларда операциядан кейинги даврда 1 суткаларда қўйилган дренаж трубкаларда ўт суюқлиги ва ичак суюқлигининг келиши кузатилган. Ушбу беморларда 2 ҳолатда ҳам 1 суткаларда лапаратомик усулда дефектни аниқлаш ва қорин орти соҳаси ва қорин бўшлиғи дренажлаш операция амалиётлари бажарилган. Беморларнинг 2(100%) тасида жароҳат борлиги эрта аниқланиши ва дарҳол лапаратом усулда операция қилинганлиги сабабли, жароҳатни тикиш, дренажлаш, ретроперитонеал дренажлар қўйиш натижасида 1(50%) беморда самарали натижа беради. Иккинчи беморда эса 3

суткаларда чоклар етишмовчилиги сабабли, дренаж трубкаларда суткасида аввал 1000мл кейинчалик 3000-3500 мл гача суюқлик прогрессивдаражада ошиб борганлиги сабабли 4 суткада “Реллапаратомия, ЎБИ жароҳатига ишлов бериш ва қайта тикиш, холецистостома шакллантириш, қорин бўшлиғи барча соҳаларини дренажлаш” ва 8 суткаларга келиб “Ререллапаратомия, ЎБИ жароҳатига ишлов бериш ва қайта тикиш, холецистостома шакллантириш, қорин бўшлиғи барча соҳаларини дренажлаш” операциялари бажарилган. Ушбу гуруҳ беморларида 1(50%) беморда ўлим билан якун топди.

4 - жадвал

Ўн икки бармоқли ичак шикастланишида амалга оширилган жарроҳлик аралашувлари (n=17)

Операциянинг тури	Миқдори
Лапаротомия, ЎБИ жароҳатини тикиш. Қорин орти соҳаси ва қорин бўшлиғини дренажлаш.	2
Лапаротомия, ЎБИ жароҳатини ва жигарни қонаётган кисмини тикиш. Қорин орти соҳаси ва қорин бўшлиғини дренажлаш.	1
Лапаротомия, ЎБИ жароҳатини ва ингичка ичак жароҳатини тикиш. Қорин орти соҳаси ва қорин бўшлиғини дренажлаш.	1
Лапаротомия, ЎБИ жароҳатини ва ингичка ичак қанаётган тутқичини тикиш. Қорин орти соҳаси ва қорин бўшлиғини дренажлаш.	1
Лапаротомия, ЎБИ жароҳатини ва катта чарви қонаётган кисмини тикиш. Қорин орти соҳаси ва қорин бўшлиғини дренажлаш.	3
Лапаротомия, қорин бўшлиғи санацияси ва қорин бўшлиғини дренажлаш.	3
Реллапаратомия, ЎБИ мобилизацияси, жароҳатини тикиш. Холецистостома шакллантириш. Қорин орти соҳаси, параколик ва парапанкраетик соҳаларни дренажлаш ва тампонлаш ва қорин бўшлиғи барча соҳаларини дренажлаш.	3
Ререллапаратомия, ЎБИ жароҳатига ишлов бериш ва қайта тикиш, холецистостома шакллантириш, қорин бўшлиғи барча соҳаларини дренажлаш.	1
Ререллапаратомия, Қорин бўлгини ревизияси. Ёнма-ён дуоденоюноанастомоз, браун дарчаси шакллантириш. Қорин бўшлиғини санакция ва дренажлаш.	1
Ререллапаратомия, қорин бўшлиғини ревизия ингичка ичак трайс бойламидан чултогини тикиш, гастроеюноанастомоз шакллантириш, назоинтестинал интубация. Қорин бўшлиғини санакция ва дренажлаш. Қорин олд деворини Савчук буйича тикиш,	1
Жами	17

ЭРПХГ кейинги ятроген дуоденал шикастланиш даволаш натижалари (n=3). Беморларда жароҳатнинг юзага келиши 2(67%) беморда 1 суткаларда ва 1 (37%) беморда 5 суткаларда аниқланди. Беморларда ЎБИ медиал деворининг шикастланиши юзага келди. Иккала беморда ҳам “Юқори ўрта лапаратомия, ЎБИ Кохер-Клермон усулида мобилизацияси, жароҳатни тикиш, қорин орти соҳасини тикиш, қорин бўшлиғини дренажлаш” операцияси бажарилган. Операцион даврда 2 та беморда ижобий натижага эришилди. Бир беморда ретроперитонел соҳа прогрессив ривожланган флегмонаси, перитонит ва сепсис натижасида “Реллапаратомия, қоринорти соҳаси секвестрэктомияси, қоринорти соҳаси ва қори бўўлиғини дренажлаш” операцияси бажарилди, лекин шунга қарамасда операциядан кейинги 14 суткада беморда ўлим ҳолати кузатилди.

ЎБИ орқа девори яраси перфорацияси ва ретродуоденал флегмона даволаш натижалари (n=3). Ҳар 3 беморларда “Лапаратомия, ЎБИни орқа деворини Кохер - Клермон усулида мобилизация қилиш, ярани тикиш, қоринорти соҳасини некр ва сервестрэктомияси, санацияси ва дренажлаш, қорин бўшлиғини дренажлаш” операцияси бажарилди. Беморларнинг 1 бемор 10 суткаларда қониқарли аҳволда уйга жавоб берилди, 2 беморда “Реллапаратомия, ЎБИни орқа деворини Кохер - Клермон усулида мобилизация қилиш, ярани тикиш, қоринорти соҳасини некр ва сервестрэктомияси, санацияси ва дренажлаш, қорин бўшлиғини дренажлаш” операцияси бажарилди. Умумий госпитализация кунлари 22±2,3 кунни ташкил қилди. Ўлим 1 ҳолатда кузатилди.

Ошқозон резекциясида чок етишмовчилиги даволаш натижалари (n=2). Ошқозон резекциясидан кейинги чоклар етишмовчилиги юзага келган 2 беморнинг касаллик тарихи тахлил қилинди. Бунда 2 беморда ҳам Бильрот - II операцияси бажарилган. Таххис “Яра касаллиги. Комбинациялашга асоратлар декомпенсирланган гастродуоденал стенози ва ошқозон антрал қисми яраси ярадан қон кетиши FII A, рецидив қон кети. Постгеморрагик анемия II даража. Гиповолемик ҳолат. Кахексия II даражаси. Гипопротеинемия”. Чоклар етишмовчилиги 1 беморда дуоденал окманинг ривожланганли билан характерланди. Беморда комплекс консерватив терапия усуллари ишлатилиди ва касалликнинг 37 кунига келиб окманинг бутунлай ёпилиши кузатилди.

Иккинчи беморда “Релапаротомия, 12 б. и. чўлтоғини тикиш, Ру бўйича гасртоэнтероанастомоз шаклантириш, қорин бўшлиғи санацисы ва дренажлаш” операцияси бажарилди.

ЎБИ пептик яра тешилишидан кейин, тикилган чок етишмовчилиги даволаш натижалари (n=3). Тикилган чок етишмовчилиги сабаблари тахлил қилинганда беморларнинг ёши, тешилган жойда яллиғланиш жараёнлари ва инфильтрациянинг ривожланганлиги, перитонитнинг давомийлиги (ўртача $12\pm 3,2$ соат) гипопротеинемия, гиповолемия каби ҳолатлар сабаб бўлганлиги аниқланди. Операция қилинган 3 бемордан 2 тасида “Диагностик лапароскопия, перфоратив ярани тикиш, қорин бўшлиғини санацисы қилиш ва дренажлаш” операцияси ва 1 беморда “Юқори ўрта лапаротомия, перфоратив ярани тикшиш, қорин бўшлиғини санацисы қилиш ва дренажлаш” операцияси бажарилган. Ҳар 3 беморда “Релапаротомия тешилган яраларни қайта тикиш, гастроэнтероанастомоз, Браун анастомози” операцияси бажарилди. Беморлар ўртача ётоқ кунлари $13,7\pm 1,5$ ташкил қилди. Ўлим ҳолати кузатилмади. Беморлар қоникарли аҳволда уйга жавоб берилди.

Хулоса: ЎБИ ва гастродуоденал соҳасидаги жароҳатлар, тешилишлар ҳамда улардан кейин ривожланган чок етишмовчилиги ҳолатларининг клиник аҳамиятини юқорилигини кўрсатади. Гарчи бу ҳолатлар жуда кам учраса-да, улар юқори хавфли бўлиб, ҳаёт учун жиддий асоратлар билан кечиши мумкин. Жами 22 беморда умумий ҳисобда 38 жароҳлик амалиёти бажарилган, ҳар бир беморга ўртача 1,7 тани ташкил қилди. Ўлим кўрсаткичи жами 6 (27,3%) беморни ташкил қилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абакумов М.М. Чирков Р.Н. Повреждения двенадцатиперстной кишки. - М.: Издательство: "Бином", 2014. - 152 с.
2. Иоскевич НН. Повреждения двенадцатиперстной кишки: вопросы диагностики и хирургического лечения. Журнал ГрГМУ (Journal GrSMU) [Интернет]. 15 ноябрь 2018г. [цитируется по 11 май 2025г. 16(5):615-21.
3. Красильников, Д. М. Хирургическая тактика при закрытых повреждениях двенадцатиперстной кишки / Д. М. Красильников, М. М. Миннуллин, Я. Ю. Николаев // Практическая медицина. – 2013. – № 2 (67). – С. 42-45.
4. Миннуллин, М. М. Повреждения двенадцатиперстной кишки. Диагностика. Хирургическое лечение /М. М. Миннуллин, М. Д. Красильников.
5. П. П. Толстикова // Вестник современной клинической медицины. – 2015. – Т. 8, прил. 1. – С. 81-85.
6. Суходоля А.И. Петрушенко В.В, Козак И.О. Хирургическое лечение повреждений двенадцатиперстной кишки. Хирургия. 2014; 7: 17 – 20.
7. Топчиашвили З.А. Хирургическое лечение травматических повреждений двенадцатиперстной кишки / З.А. Топчиашвили, А.В. Гейниц, Р.Д. Мустафаев [и др.] // Вестник мед. ин-стит. РЕАВИЗ. - 2013. - № 3. - С. 34.
8. Корита, В. Р. Повреждения двенадцатиперстной кишки / В. Р. Корита, С. И. Михеткина, М. Г. Сидоренко // Дальневосточный медицинский журнал. – 2012. – № 1. – С. 37-39.
9. Agarwal N. et al. Triple tube drainage for difficult gastroduodenal perforations: a prospective study // World J. Gastrointestinal Surg. - 2017. - Vol. 9, № 1. - P. 19-24.
10. Anton, J.J. Management of duodenal trauma / J.J. Anton // Trauma Acute Care Surg. - 2019. - Vol. 87, № 3. - P. 739-740.
11. Balasubramanian G. et al. Isolated rupture of duodenum following blunt trauma abdomen: report of a case of avulsion of pylorus // I.S.J. - 2017. - Vol. 4, № 8. - P. 2845-2847.
12. Garcia A.F. et al. Management of duodenal trauma: a retrospective review from the Panamerican Trauma Society // Journal of Trauma and Acute Care Surgery. - 2019. - Vol. 86, № 3. - P. 392-396.

Иктибос учун: Машарипов Х.Қ., Ўроқов Ш.Т., Абидов У.О. Ўн икки бармоқли ичак бутунлигининг бузилиши билан кечадиган турли патологик ҳолатларнинг клиник кечиши, таххислаш ва даволаш натижалари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 449–454. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17207434>